

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Байсариев Носир Холмуминович

доцент, Джизакский политехнический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464237>

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию креативного потенциала русской грамматики в таких типах современной речи, для которых характерно творческое использование языковых средств: разговорной, художественной, газетно-публицистической, эпистолярной, художественно-публицистической, научно-публицистической, рекламной; во всем своеобразии присущих им лексико-грамматических средств выражения.

Ключевые слова: креативный потенциал, язык, речь, потенциал.

Abstract: This article is devoted to the study of the creative potential of Russian grammar in such types of modern speech, which are characterized by the creative use of linguistic means: colloquial, artistic, newspaper-publicistic, epistolary, artistic-publicistic, scientific-publicistic, advertising; in all the originality of their inherent lexical and grammatical means of expression.

Key words: creative potential, language, speech, potential.

Annotatsiya. Ushbu maqola lingvistik vositalardan ijodiy foydalanish bilan ajralib turadigan zamonaviy nutq turlarida rus grammatikasining ijodiy salohiyatini o'rganishga bag'ishlangan: so'zlashuv, badiiy, gazeta-publistsistik, epistolyar, badiiy-publistsistik, ilmiy-publistsistik, reklama; o'ziga xos leksik va grammatik ifoda vositalarining barcha o'ziga xosligida.

Kalit so'zlar: ijodiy salohiyat, til, nutq, salohiyat.

Известно, что наиболее благоприятной средой для любого исследования являются лексика и словообразование («из нескольких тысяч морфем, существующих в морфологической системе русского языка, можно образовать гораздо большее количество слов, чем их содержится во всех словарях вместе взятых» (Кузнецова, 1989, с. 18), однако творческие импульсы характерны также для морфологии и синтаксиса. Конечно, морфология сдерживается узусом в большей степени, чем словообразование и лексика, но и для нее рамки узуса - общепринятых реализаций (возможно, неоднозначно отраженных в кодификации) - часто оказываются тесны. - Известно, что грамматика представляет собой строго организованную систему, развивающуюся по своим внутренним законам. Но эта сложнейшая система обнаруживает и подвижность, и гибкость, обусловленные многочисленными случаями асимметрии формы и содержания, которые являются благодатной почвой для эмоциональной и эстетической актуализации.

В то же время грамматические формы устойчивы, и это обуславливает борьбу консервативной тенденции (устойчивости) с факторами языковой эволюции (стремление к экономии, аналогии и регулярности). Противостояние ярко выраженной тенденции к устойчивости, обеспечивающей стабильность грамматики, с тенденцией к заполнению в речи «пустот», или лакун (антиномия системы и нормы), часто разрешается в пользу говорящего, который в той или иной степени осознанно стремится творчески использовать возможности системы, нарушая предписания нормы, как отраженной в кодификации, так и принятой в узусе.

Таким образом, не только кодификация, но и узус ограничивают свободу выбора говорящего, накладывая запрет не только на те или иные лексемы, но и на грамматические формы. Потребности живой речи заставляют постоянно «бороться» с этими ограничениями, и в условиях современной вербальной свободы острота этой борьбы усиливается. В области морфологии это проявляется, например, в «настойчивой» коррекции формообразования тех или иных слов.

Однако грамматические (в рамках грамматических категорий) и лексико-грамматические (в рамках лексико-грамматических разрядов) инновации - всего лишь один из способов актуализации грамматических значений - такого употребления грамматической формы, которое делает ее информативно, экспрессивно (прагматически) или эстетически значимой. Эстетические возможности таких элементов морфологической системы, как род и число существительных, категория времени глагола, формообразование в рамках лексико-грамматических разрядов прилагательных многократно рассматривались как особая эстетическая ценность поэтической и художественной речи.

Особое место в формировании предложенной концепции принадлежит книге В.В. Виноградова «Русский язык (грамматическое учение о слове)» (Виноградов 1947), в которой глубокий анализ грамматических форм и категорий, сопровождается примерами из художественных, поэтических, фольклорных, а в некоторых случаях - и разговорных текстов.

Наиболее детальный и глубокий анализ выразительных возможностей морфологических средств в поэтическом тексте представлен в работах И.А. Ионовой, в которой показано, что морфологические свойства языка используются как материал создания грамматических фигур в так называемой безобразной поэзии (Ионова, 1990, с.30), что позволило выявить грамматические фигуры и в исследуемых типах речи.

В рамках предложенного описания принципиальное значение имеет проблема соотношения поэтической и разговорной речи. Ученые сделали вывод о том, что «общие закономерности функционирования вторичных значений в разговорной и поэтической речи, наличие общих зон морфологической транспозиции, а также конкуренции и нейтрализации позволяют говорить о некотором сходстве между разговорной и поэтической речью, хотя обычно подчеркивается различие между ними. Это сближение в области периферии грамматических категорий не является случайным и объясняется общностью некоторых коммуникативных установок, снятием запретов, высоким уровнем экспрессивности, которая в одном случае проявляется как оценочность, в другом - как метафоризация» (Ремчукова, 2000, с. 90). Именно поэтому в рамках предложенного описания данные типы речи не противопоставляются, а сопоставляются: обращение к фактам поэтической речи используется для подтверждения принципиальной возможности того или иного образования в разговорной речи, и наоборот.

В исследовании разговорная модификация литературного языка рассматривается не только как язык бытового, повседневного общения, но и как речь представителей определенной языковой культуры, для которой характерно в той или иной степени выраженное творческое начало. Так, языковая игра чаще, чем в поэтическом тексте, становится здесь средством создания комических, а не эстетических эффектов, но нередко можно наблюдать и последние.

Отмечает возможность более широкого взгляда на вариативность и А.А. Зализняк в связи с проблемой представления в грамматическом словаре видовых коррелятов: «Для глаголов, помимо собственно вариантности парадигм отмечается также несколько иное соотношение, а именно, синонимия двух глаголов, которым в противоположном виде соответствует один и тот же глагол; таковы, например, *приготовливать* и *приготавливать*. В отличие от собственно вариантности, морфологический состав глаголов-синонимов различен. В настоящем словаре, однако, не проводится формального различия между собственно вариантностью и синонимией в рамках корреляции по виду» (Зализняк, 1980, 9).

Следует также отметить, что в связи с выполнением значительной части работы над проектом студентами самостоятельно, данный проект может реализовываться как при очной форме организации образовательного процесса, так и при дистанционной. Исследователи отмечают, что дистанционное обучение – это такая же форма обучения, как очная и заочная, со всеми присущими образовательному процессу характеристиками, в частности, в нем присутствуют цели, задачи и принципы обучения, которые реализуются посредством цифровых технологий и предполагают интерактивное взаимодействие между педагогом и обучающимся [З.Р.,5]. На сегодняшний день образовательные инструменты, используемые в процессе дистанционного обучения, позволяют добиваться слаженной работы студентов в рамках групповых проектов.

Таким образом, реализация групповой формы метода проектов на занятиях по иностранному языку в техническом вузе позволяет формировать универсальные компетенции бакалавров неязыковых специальностей как при очном, так и при дистанционном обучении, одновременно повышая мотивацию студентов к изучению иностранного языка, в том числе посредством использования информационно-компьютерных технологий, а также способствует развитию навыков критического мышления, самоорганизации и решения практических задач профессионально-ориентированного характера на иностранном языке.

Высокий экспрессивно-прагматический потенциал таких грамматических категорий, как род существительных, вид и залог глагола, определяется их сложным характером и отражает морфолого-словообразовательный аспект русской грамматики. С этой точки зрения уникальна категория вида русского глагола, развитие которой демонстрирует постепенный переход от словообразования к словоизменению и «борьбу» между ними.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Глазунова О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях, 2-е изд. – СПб., 2011.
2. Одинцова И. В. Русская грамматика в упражнениях. — М., 2008.
3. Кадырова М.К. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017.
4. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
5. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
6. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-

886

7. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. *Gospodarka I Innowacje*. Т-44, 2024,122-128
8. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. *Молодой учёный*.762-769.2014.
9. Абдувахобова Д. Использование ИКТ в образовании –важный фактор развития информационного общества. *Экономика и социум*. 2023.
10. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. *Молодой учёный*.2015 -7.-702